

ORCID - O PERSPECTIVĂ DE SPRIJIN A CERCETĂRI

ORCID - A SUPPORTING RESEARCH PERSPECTIVE

Mihaela STAVER¹

Abstract: *The paper presents the characteristics of the ORCID system, its benefits of registration that provide a unique code that prevents misallocations - even with different name variants, name changes or spellings, where researchers can import their list of publications from various systems. The possibilities of ORCID are huge and it is a transparent method of connecting research activities and results. ORCID, is a hub that links researchers and research by incorporating ORCID identifiers.*

Keywords: *ORCID, author identifiers, electronic archives, Open Access, support for research publications, Zenodo, BASE, library.*

Avântul științei și al tuturor disciplinelor sale a condus la extinderea domeniilor în care omul pătrunde datorită cunoștințelor sale și domină prin acțiunile sale. Măsurarea excelenței în cercetare, precum și calitatea cercetării este o problemă care interesează din ce în ce mai mult guvernele, instituțiile de cercetare, universitățile ca o modalitate de evaluare a responsabilității și calității cercetării științifice. În prezent utilizarea indicatorilor bibliometrici a devenit foarte răspândită pe plan internațional. Analizele bibliometrice sunt necesare pentru a înțelege poziția țării în raport cu standardele globale și interne ale calității și producției științifice. În acest context, cercetătorii au nevoi de o identitate digitală ca autor și pentru conținutului său digital.

Se intenționează ca numărul ORCID să devină de facto identificatorul standard de autor în cercetare, la fel cum a devenit Identificatorul Digital al Obiectului (DOI) pentru lucrări și date științifice.

Pentru a veni în ajutor cercetătorilor universitari USARB, ca ei să urmărească publicațiile și alte produse științifice, Biblioteca Științifică a inițiat un proiect de înregistrare a tuturor profesorilor universitari USARB în ORCID.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID), încearcă să remedieze această problemă oferind cercetătorilor identificatori de autor unici, de 16 cifre și servind ca un registru care permite legături automate între cercetători și activitatea acestora.

Ce este ORCID? ORCID este o soluție online care permite cercetătorilor să își genereze un identificator digital unic pe care să-l poată folosi pentru a-și gestiona identitatea în viața academică.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) adună publicațiile care pot fi editate sub variații ale numelui creatorului, leagă automat toate activitățile de cercetare pentru a le face vizibile.

ORCID este un ID recunoscut la nivel internațional pentru oamenii de știință și cercetători. ORCID® = Open Researcher și Contributor ID. ORCID este un acronim pentru Open Researcher and Contributor ID și este legat permanent doar de numele

¹ staver.mihaela@gmail.com

autorului, indiferent de locația instituției în lume, ID-ul rămâne același.

ORCID a fost lansat în decembrie 2009 și este condus de o organizație independentă non-profit din Wilmington, Delaware, SUA.

Misiunea ORCID-ului este următoarea: „să rezolve problema ambiguității numelui în cercetări și comunicările academice, prin crearea unui registru de identificatori unici pentru cercetătorii”.

Cercetătorii individuali primesc începând cu 2010, un număr ORCID gratuit, în timp ce universitățile, companiile și alte organizații vor plăti taxe de abonament. Crearea unui ID ORCID este ușor și rapid.

Accesând sit-ul orcid.org, cercetătorii cu un clic pe butonul „Înregistrează-te acum!” înscriu numele și adresa de e-mail, astfel creând o parolă.

Numărul atribuit din 16 cifre servește drept ID ORCID. După ce s-au înregistrat pentru un ID ORCID, cercetătorii au opțiunea de a-și încărca ORCID-ul cu informații profesionale, inclusiv educație și alte lucrări (de exemplu, articole în reviste, rezumate de conferințe, capitole de carte, cărți, disertații, reviste articole, rapoarte, seturi de date, brevete). Cercetătorii pot adăuga manual lucrări în profilul său, importând un fișier BibTeX sau căutând și conectând lucrări indexate în baze de date externe. De exemplu, cercetătorii pot lega ID-ul lor ORCID la ID-ul autorului Scopus sau la Thomson Reuters, importa direct din DataCite sau exporta din BASE. Mai mult decât atât, atunci când cercetătorii își oferă ID ORCID în timpul procesului de transmitere a documentului sau setului de date și sunt autorizați în CrossRef și/sau DataCite și își actualizează înregistrarea ORCID, profilul lor ORCID va fi actualizat mai apoi, automat. Astfel, prin utilizarea unui profil ORCID cercetătorului i se permite transferul de date între ORCID și alte sisteme de cercetare.

ORCID oferă cercetătorilor identificatori unici pentru a îmbunătăți urmărirea publicațiilor. La fel cum codurile de bare de la supermarket permit să distingă o roșie de o altă legumă, ORCID atribuie în mod fiabil rezultatele de cercetare adevăratului autor, alocând fiecărui om de știință de pe planetă un identificator digital unic de 16 cifre care poate fi citit în internet.

Până în prezent, aproximativ 280 de organizații, agenții de finanțare și editori, au devenit membri ai comitetului ORCID.

Cu propriul profil ORCID:

- obțineți un cod unic de prevenire a alocărilor greșite - chiar și cu variante de nume, schimbări de nume sau ortografii diferite;
- crește a vizibilitatea cercetării, deoarece publicațiile sunt toate adunate sub ID-ul

ORCID;

- posibilitatea de a duce lista de publicații peste tot și a o menține fără probleme;

Deși există multe servicii de identificare a autorilor, Biblioteca Științifică USARB a ales să lucreze cu ID-uri ORCID, deoarece:

- în primul rând: ORCID este condus de o companie non-profit, spre deosebire de alte sisteme existente cu un consiliu rotativ cu mai mult de 1059 organizații membri și 7 176 281 ID ORCID-uri. La lansarea ORCID-ului a fost susținut de către 23 de organizații membre care acum fiind 1 059 la număr, ele plătesc o taxă anuală de membru care contribuie la plata costurilor de funcționare ale ORCID.

- în al doilea rând, economisește timpul cercetătorilor, eliminând nevoia de a reintroduce aceleași date pe multe site-uri web. Datele din ORCID pot fi asociate cu alte sisteme și fluxuri de lucru prin interfața de programare a aplicațiilor

- în al treilea rând, conectarea mai multor sisteme creează o „viziune asupra științei centrată pe cercetător”. Într-adevăr, ORCID acceptă în prezent 37 de tipuri de rezultate academice. Pe lângă lucrări și capitole de carte, ORCID poate identifica și seturi de date, cifre, teze, bloguri, corespondență, premii de finanțare și multe altele.

Din anul 2017 Biblioteca Științifică USARB are cont creat în Repoziitoriul European Zenodo, având înregistrate circa 300 de documente în limbile română, engleză, germană, spaniolă, rusă. Lucrările sunt semnate de universitarii și, bibliotecarii bălțeni. Zenodo atribuie DOI (Identificatori Digital Object) tuturor documentelor. DOI este utilizat pentru a identifica în mod unic un document electronic. Cercetătorii care deja au un ID ORCID sunt conectați în RE Zenodo cu cercetările personale. Acest serviciu este util, deoarece ORCID-ul importă automat datele despre cercetări în profilul autorului.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) este unul dintre cele mai voluminoase motoare de căutare din lume, în special pentru resursele web academice, creat de Biblioteca Universității Bielefeld din Bielefeld, Germania. BASE furnizează peste 150 de milioane de documente din peste 7.000 de surse. BASE este un furnizor de servicii OAI Din 20 august 2019, RI ORA USARB a fost integrat în BASE, grație acestui proces, cercetătorii USARB care dețin un ID ORCID, își pot aduce cercetările în contul personal ORCID.

Rolul Bibliotecii Științifice USARB în promovarea ORCID-ului este, ca fiecare bibliotecar să poată încuraja și folosi mai multe strategii de sensibilizare a cercetătorilor USARB, pentru a se înregistra și utiliza ID-urile ORCID.

Directorul executiv Laurel Haak este convins că, atunci când oamenii de știință văd beneficiile ORCID-ului, acesta va deveni iden-

tificatorul autorului de facto, standard în cercetare, la fel cum a devenit identificatorul digital de obiect (DOI) pentru documente și date.

Bibliografie:

1. ANSTEY, A. *How can we be certain who authors really are? Why ORCID is important to the British Journal* [online] [citat oct.2019]. Disponibil: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjd.13381>
2. MEADOWS, Alice, Laurel L. HAAK, Josh BROWN. *Persistent identifiers: the building blocks of the research information infrastructure* [online] [citat 09 oct. 2019]. Disponibil: <https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.457/1>
3. AKERS, Katherine G. , Alexandra SARKOZY, Wendy WU, Alison SLYMAN. *ORCID Author Identifiers: A Primer for Librarians* [online] [citat 10 oct. 2019]. Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/299983184_ORCID_Author_Identifier_A_Primer_for_Librarians
4. Laurel L. HAAK, Martin FENNER, Laura PAGLIONE, Ed PENTZ, Howard RATNER *ORCID: a system to uniquely identify researchers* <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1087/20120404>
5. DREYER, Britta, Stephanie HAGEMANN-WILHOLT, Paul VIERKANT, Dorothea STRECKER, Stephanie GLAGLA-DIETZ, Friedrich SUMMANN, Heinz PAMPEL, Marleen BURGER. Die Rolle der ORCID ID in der Wissenschafts kommunikation: Der Beitrag des ORCID Deutschland Konsortiums und das ORCID DE Projekt. In: *ABI Technik* [online]. 2019, nr. 39(2), pp. 112–121 [citat 8 oct.2019]. Disponibil: <https://www.degruyter.com/journal/key/abitech/html>
6. What is ORCID <https://orcid.org/about>